

УДК 81'25 (075.8)

*І. Ю. Гусленко, Н. М. Рудницька***ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

Теорія перекладу: для студентів 3-4 курсів ф-ту «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упор. О. А. Кальниченко]. – Харків : Вид-во НУА, 2020.– 124 с.

Навчальний посібник «Теорія перекладу» став результатом багаторічної роботи Кальниченка Олександра Анатолійовича, доцента кафедри теорії та практики перекладу ХГУ «НУА», автора численних наукових робіт і навчальних посібників з питань перекладу та перекладознавства (теорії та історії перекладу), практикуючого перекладача та редактора спільно з професором Черноватим Л. М. «Енциклопедії перекладознавства».

Мета посібника – надати огляд сучасного перекладознавства і його «поворотів» від ранніх підходів до перспектив перекладу у ХХІ столітті.

Видання складається з одинадцяти розділів, в яких представлені важливі для перекладачів-початківців концептуальні теоретичні і практичні питання про розвиток науки про переклад. Перекладознавство розглядається з погляду того, що саме вивчає ця наука, якими є норми перекладу, в чому полягає зв'язок між перекладом і культурою, перекладом й етикою. Міститься опис лінгвістичного перекладознавства, функціональних підходів до перекладу, дескриптивного перекладознавства, полісистемної теорії, норм перекладу. Надається характеристика культуроорієнтованому, соціологічному та когнітивному підходам до перекладу.

У посібнику відображено непростий шлях становлення перекладознавства, яке, незважаючи на тисячолітню історію перекладу як окремого виду діяльності, є відносно молодою наукою зі своїми концептуальними засадами, своїм предметом дослідження й притаманним саме їй фундаментальним основам організації наукової діяльності тощо. Автор ретельно досліджує різні філософські погляди на перекладознавство, щоб передати його сутність та скласти уявлення про сьогоdnішній стан речей в науці про переклад,

розглядаючи її під різними кутами: як прикладну науку (подібно до технічних наук); як герменевтичну дисципліну, на кшталт літературознавства або концептуального аналізу в філософії; та як емпіричну гуманітарну науку (подібно до соціології або психології).

Заслуговує на увагу й те, що під час викладення основоположних та актуальних питань перекладознавства проаналізовані численні праці науковців сучасного й минулого, наведені результати досліджень видатних вітчизняних та західних учених, наводяться аргументи до критики представлених підходів, що сприяє формуванню аналітичного підходу до сприйняття студентами наукової інформації та розвитку їхнього критичного мислення.

Безумовно, навчальний посібник з теорії перекладу представляє інтерес як для студентів, які навчаються за спеціальністю «Філологія», так і для тих, хто спеціалізується в галузі перекладу і займається питаннями теорії і практики перекладу: для магістрів, аспірантів, дослідників, викладачів і перекладачів, для яких теорія перекладу є важливою частиною загальнофілологічної підготовки.

Пропонований посібник буде сприяти ефективному вивченню дисципліни «Теорія перекладу» та може бути використаний як для лекційних занять в аудиторії, так і для самоосвіти.